

BASKETBOLCHILAR SPORT TRENIROVKASINING ASOSLARI.

Farg‘ona davlat universiteti Sirtqi bo‘limi

Aniq va tabiiy fanlar kafedrasi o‘qituvchilari

Fozilov Ilxom Tursunaliyevich

Tillayev Sharif Omonboyvich

Annotatsiya: Ushbu maqolada taʼlim tizimida basketbol sport turining o‘rni va vazifalari, BASKETBOLCHILAR SPORT TRENIROVKASINING ASOSLARI tugrisida fikr yuritiladi.

Kalit so‘zlar: jismoniy tarbiya, jismoniy madaniyat, jismoniy tarbiya nazariyasi, sport trenirovkasi, salomatlik, sport, sog‘lom avlod tarbiyasi, sog‘lom turmush tarzi, jismoniy tarbiya tizimi.

Sport trenirovkasi ilmiy jihatdan asoslangan bo‘lishi lozim. Buni ta‘minlash uchun, sport trenirovkasi sistemasini asosiy hollarini yaxshi bilish, qat‘iy rioya qilishi kerak. Sport trenirovkasi sistemasi deganda biz quyidagilarni: vazifalar, printsiplar vositalar, metodlarni va hokazolarni nazarda tutib, sportchilarni tarbiyalash va qonuniy ravishda jismoniy rivojlanishi bir butun jarayon deb faraz qilamiz. Bu ilmiy asoslangan va amaliy tekshirilgan sistemadir. Uning samaradorligi juda ham aniqdir. Trenirovka - bu inglizcha so‘z bo‘lib, aynan quyidagi ma‘noni anglatadi. Mashq qilish va dressirovka qilish ma‘nosi demakdir.

Hozirgi paytda ham ba‘zi bir trenerlar sport trenirovkasini jismoniy mashqlarni qaytarish deb tushunadilar. Lekin bu katta xatodir. Sport trenirovkasi jismoniy tarbiyaning formasidan bo‘lib, ancha keng va ko‘p qirrali jarayondir.

Sport trenirovka jarayoni 5 ta o‘zaro uzviy bog‘liq qismlardan iborat:

1. Umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlik.
2. Psixologik tayyorgarlik.
3. Texnik tayyorgarlik.

4. Taktik tayyorgarlik.
5. Nazariy tayyorgarlik.

Bu hamma tayyorgarlik turlarini natijasida sport tayyorgarligi yana shakllanadi. Sportchining qanday trenirovka qilganligi darajasining asosiy ko'rsatkichi sport natijasi xisoblanadi. Biroq musobaqa natijalariga qarab, umumiy trenirovka qilinganlik darajasi haqida, sportchining ba'zi bir tayyorgarligi haqida ozroq fikr yuritish mumkin. Hozirgi vaqtda hamma kuchli sportchilar yillik trenirovka jarayonida tayyorgarlik darajasini ba'zi bir tomonlari qay darajadiligini aniqlash uchun, umumiy jismoniy tayyorgarlik, texnik tayyorgarlik buyicha nazorat mashqlar (normativlar) topshiradilar. Trenirovka qilinganlik darajasi holatini sport formasi deb atalish qabul qilingan. Bunday sport formasi trenirovka musobaqa davrining boshlarida erishilgan va uni oxirigacha saqlanib qolishi kerak.

Trenirovkani to'g'ri uyushtirganda trenirovkaga bo'lgan chekinish yildan yilga o'sishi lozim. O'tish davrida trenirovka vaqtini kamayishi va uni bo'lmasligi sababli trenirovkaga bo'lgan chekinish biroz kamayadi.

Hozirgi davrga kelib, o'yin harakatlarining faollashmaganligi, texnik priyemlar yanada ko'payganligi tayyorgarlik darjasiga bo'lgan talabni oshiradi. Hozirgi kunlarda o'yin mazmunini, tayyorlov sistemalarini funktsional faoliyatini takomillashtirish va har xil malakalarni yaxshi o'zlashtirish ayniqsa zarur.

O'yinchilar har turdagi harakatlar kompleksini bajarishligi ular maxsus tayyorgarlikni mukammal egallashligini talab etadi. Buning ichiga shaxsiy sifat va malakalardan tashqari o'zaro jamoa bo'lib harakat qilishni maxsus malakalari va qobiliyatlari kiradi.

Har bir o'yinchining umumiy o'yin tayyorgarligidan tashqari jamoada zarur bo'lgan funktsiyalarni bajarish uchun kerak bo'lgan bilim, sifat va malakalarni o'zlashtirishi lozim bo'ladi.

Bolalar va o'smirlar sport trenirovkasi agar, organizmda anatomo-fiziologik o'zgarish ijobiy bo'lganini va sog'lomlashtirishga ta'sir qilishi hamda jismoniy o'sishi va sport natijalari yuqori bo'lishga moil bo'lganda to'g'ri deb hisoblanadi.

Yosh sportchilarni tayyorlash sistemasining strukturasi quyidagilarni: dastlabki tayyorgarlik (7-10 yosh), maxsus boshlang'ich tayyorgarligi 1 yillik ta'limotga mo'ljallangan (10-11 yoshlar uchun o'quv trenirovka guruhi), basketbol bo'yicha yo'naltirilgan tayyorgarlik (ikki va uch yilga muljallangan trenirovka guruhi) va sport takomillashtirish guruhlarini o'z ichiga oladi. Sistemalar o'rtasidagi o'zaro aloqa har bir tayyorgarlik bosqichlarini bevosita o'zaro bog'liqligini ta'minlaydi.

Sport trenirovkasining printsiplari

Sport trenirovkasining tuzilishi va amalga oshirishligi onglilik, qaytarishlilik, asta sekinlik, ko'rgazmalilik, har bir o'ziga xoslik printsiplariga asoslanadi. Bu printsiplarning ko'pchiligi pedagogikadan o'zlashtirib olingan bo'lib, bular sport trenirovkasining vazifalari va sharoitlaridan kelib chiqqan pedagogik jarayondir.

Onglilik printsipti. U sportchini o'zini tayyorgarlik jarayoniga ongli ravishda va faol munosabatda bo'lishiligini nazarda tutadi. O'z tayyorgarligiga yuqori onglilik munosabatida bo'lganda nazariya va metodikani chuqur o'rganishi, sportchida katta tajriba va bilim yaratib, shu sababli samarali trenirovka qilish, musobaqada muvafaqiyatli qatnashish va keyinchalik shularga o'z tajribasini o'rtoqlashishidan iboratdir.

Qaytarishlilik printsipti fiziologik holatga asoslanadi. Negaki u shartli refleks aloqalarini tashkil qilish va organizmda trenirovka ta'siri ostida zarur, bo'lgan (mos) o'zgarishlarni yuzaga keltirish uchun bajariladi. Trenirovka mashg'ulotlarini, jismoniy mashqlarni qaytarmasdan sportda rivojlantirish va takomillashtirish bo'lishi mumkin emas. Sport trenirovkasida ba'zi jismoniy mashqlarni qaytarmasdan sportda rivojlantirish va takomillashtirish bo'lishi mumkin emas. Sport trenirovkasida ba'zi jismoniy mashqlarni qaytarish, shu bilan birga butun trenirovka mashg'ulotlarini optimal ravishda qaytarishlilik talab qilinadi. Ba'zi mashqlarni qaytarish soni va ular o'rtasidagi dam olish intervali sportchining tayyorgarligiga, uning yoshiga, mashq turiga, tashqi muhitga-maksimal nagruzkani almashinishligiga bog'liqdir.

Haftalik yoki boshqa sikl boshida sportchining organizmi avvalgi hafta trenirovka nagruzkasidan butunlay tiklangan bo'lishi juda muhimdir. Hozirgi paytda yuqori malakali

sportchilar kundalik trenirovka mashg'ulotlariga o'tayaptilar, shunga qarab, ularning nagruzka (miqdor va intensivlik jihatdan) qaytarilishlik miqdori o'zgaradi.

Asta-sekinlik yoki izchillik printsiplari. Sportchining muvaffaqiyatida juda muhim, hattoki hal qiluvchi ahamiyatga ega. Fiziologiyadan ma'lumki, organlarning o'zgarishi va organizm sistemalarini o'zgarishi, ularni funktsiyalarni yaxshilanishi, uzoq muddat ichida asta-sekin davom etgan trenirovkaning ta'sirida bo'ladi. Biroq asta-sekinlik sportchining kuchi va imkoniyatiga mos kelishi lozim. Uni trenirovkaga bo'lgan chiniqishini yaxshilana borishiga, sport natijalari, sport mahoratini bir necha yilda o'sishga olib keladi. O'rgatish metodikasi pedagogikaning asosiy qoidalariga (oddiydan murakkabga) asoslanadi.

Ko'rgazmalilik printsiplari – kinogramma, o'quv kinosuratlari va hokazolar o'rgatishni sezilarli darajada tezlashtiradi, mukammal texnikani o'zlashtirishga yordam beradi. O'rganishda sportchilarni texnikasini va trenerni ko'rsatayotgan harakatlarini katta diqqat, e'tibor bilan kuzatish kerak.

O'ziga xoslilik printsiplari (erisha oladiganlik) - sportchining trenirovkasini tuzish va o'tkazishni, uning o'ziga xos xususiyatlarini (jinsi, yoshi, tayyorgarligi, sog'liqning qay darajadali, ma'lum sifatlarini rivojlanganlik darajasini) hisobga olishni talab qiladi. Sportchini tarbiyalashda o'ziga xos yondoshish, texnika va taktikani o'rgatishda, katta samara beradi. Har bir sportchining funktsional imkoniyatlarini oshirish maqsadida, trenirovka nagruzasini aniqlashda ularga shaxsiy yondoshish juda muhimdir. Sportchining o'ziga xoslilik imkoniyatini o'rganish avvalombor aniq mashqlar orqali olib boriladi. Bu mashqlarning doim qo'llanishi va musobaqaga qatnashish natijasi sportchining tayyorgarligini kuchli va kuchsiz tomonlarini aniqlaydi, hamda shunga muvofiq trenirovkaga o'zgartirishlar kiritiladi. Yuqorida keltirilgan printsiplar trenirovka jarayonida qo'llaniladigan asosiy hollar hisoblanadi, bu asosiy printsiplar o'zaro bog'liq va o'zaro kelishilgandir. Tarbiyaning ko'p qirraliligiga asta-sekinliksiz, asta-sekinliksizga esa qaytarishliksiz erishish mumkin emas. Erisha oladiganlik (o'ziga xoslilik)ni va hokazolarni hisobga olmasdan muvaffaqiyatga erishish mumkin emas.

Xulosa.

Yuqoridagi ilmiy tadqiqotlar natijalariga asoslanib quyidagicha xulosalar qilish mumkin:

- “Basketbol” tushunchasi, atamalari har bir millatning tili tarkibida tarixan shakllanib, rivojlanib kelmoqda;
- “Jismoniy madaniyat” sohasidagi tushuncha va atamalarini o‘zbek tilshunosligining muhim ilmiy tadqiqot yo‘nalishi deb belgilash;
- “Jismoniy madaniyat” sohasining tushuncha va atamalarini, aholining kundalik hayotiga chuqur singdirishda, ularning bilimlarini chuqurlashtirish orqali jismoniy harakat amallari bilan astoydil mashg‘ul bo‘lishlarida asosiy omillardan biridir. Bu borada ta'lim muassasalaridagi jismoniy madaniyat fanini o‘qitishdagi ta'lim jarayonlari yetakchi omillardan biridir. Shuning uchun soha bo‘yicha turli xil lug‘atlar, izohli lug‘atlarni ishlab chiqish zarur

foydalanilgan adabiyotlar

1. A.Normurodov. Jismoniy tarbiya. O‘quv qo‘llanma. Toshkent, 2011 y.
2. Abdumalikov R. Sog‘lom avlod tarbiyasida jismoniy tarbiya va sport. O‘quv–uslubiy qo‘llanma. Toshkent, 2003 y.
3. Axmedov F.K. Jismoniy ta'limda milliy anʼanalarning o‘rni. Monografiya. Toshkent, 2010 y.
4. J.Eshnazarov. Jismoniy madaniyat tarixi va boshqarish. Toshkent, 2008 y.
5. Teoriya i metodika fizicheskogo vospitaniya. Uchebnoye posobiye pod. redaksii B.M.Shiyana, M., Prosveshcheniye, 1988 g.
6. Sanjarbek U., Yokutkhon K., Olimakhon K. MODERN PEDAGOGICAL AND INFORMATION-COMMUNICATION TEACHING A FOREIGN LANGUAGE USING TECHNOLOGY //INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN

COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793

Impact Factor: 6.876. – 2022. – Т. 16. – №. 5. – С. 103-108.

7. Ruzmatovich U. S. et al. PROCESSES OF ORGANIZATION OF TECHNICAL, TACTICAL AND PHYSICAL PREPARATION IN NATIONAL WRESTLING TRAINING //INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876. – 2022. – Т. 16. – №. 3. – С. 65-68.

8. Ураимов С. Р. ҲАРБИЙ-ТЕХНИКА ВА ГУМАНИТАР ЛИЦЕЙЛАР ЎҚУВЧИЛАРИНИНГ ЖИСМОНИЙ РИВОЖЛАНИШ ДАРАЖАСИНИ БАҲОЛАШ //Central Asian Academic Journal of Scientific Research. – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 169-175.

9. Матаева Р. С., Дунаев К. Ш., Ураимов С. Р. ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТАРШЕКЛАССНИКОВ НА ОСНОВЕ СПОРТИВНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА К ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ //ББК 75.1 А-43 Ответственный редактор. – 2021. – С. 191.

6. Internet saytlari:

Lex.uz.

Arxiv.Uz.

Ziyonet.uz.